

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

УДК [655.413:050]:378.4

Т. А. КОЛЕСНИКОВА^{1*}, И. А. КЛЮШНИК^{2*}

^{1*}Научно-техническая библиотека, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел. +38 (056) 371 51 05, эл. почта lib@b.diit.edu.ua, ORCID 0000-0002-4603-4375

^{2*}Каф. «Электронные вычислительные машины», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49010, тел. +38 (056) 373 15 89, эл. почта klugran@i.ua, ORCID 0000-0001-9939-0755

ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ

Цель. Издание научной периодики в университетах является необычайно важным и необходимым элементом в инфраструктуре научной коммуникации. Целью статьи является: 1) предоставление новой модели системы издания университетской научной периодики (на примере Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна – ДНУЖТ); 2) исследование особенностей модели «Библиотечное издательство» (Library Publishing) и библиотеки как нового участника в издании мировой научной университетской периодики; 3) описание разработанных программных средств автоматизации верстки научных статей и их интеграции в международные БД научно-технической информации. **Методика.** Учеными исследованы: 1) система издания научной периодики в университетах мира, в т.ч. ДНУЖТ; 2) система интеграции электронных версий периодических изданий и отдельных статей ученых ДНУЖТ в мировые научные БД; 3) издательская деятельность научно-технической библиотеки университета. **Результаты.** Авторами доказана необходимость скорейшего обновления в каждом вузе Украины системы управления научной периодикой и создания концепции развития периодических изданий. Определены условия для появления позитивных изменений в издательских процессах в вузах и назван новый участник этих процессов – университетская библиотека. Представлен перечень новых задач, присущих научным периодическим изданиям университетов. Создан программный продукт «Цифровой верстальщик» как новое прикладное информационно-технологическое решение для расширения функциональности базовой информационной системы издания в соответствии с его редакционной политикой. **Научная новизна.** Учеными исследован процесс трансформации организационной структуры издания научной периодики в университетах Украины и мира. Доказано, что в современных условиях для издательств университетской научной периодики наиболее рациональным является переход к новой модели системы издания университетской научной периодики, особенностью которой – отказ от сугубо печатной и внедрение смешанной модели публикации. Данная модель предполагает, что традиционная печатная продукция дополняется формой «Epub ahead of print» (e-публикация перед печатью) с использованием сайта журнала как оперативного канала распространения публикаций. **Практическая значимость.** Переход университетов на новую модель системы издания научной периодики, формирование современной концепции научного журнала, создание актуальных программных средств (например, автоматизации верстки научных статей и интеграции публикаций в базы данных научно-технической информации) позволяют улучшить качество журналов и их конкурентоспособность на международном уровне.

Ключевые слова: научная периодика; издание научных журналов; университет; университетская библиотека; новая редакционная политика; качество научного журнала; модель публикации; форма «Epub ahead of print»; программа «Цифровой верстальщик»

Введение

Основная задача научной периодики – это распространение научного знания. В то же время сегодня именно научные журналы, соответствующие международным издательским стандартам, способны содействовать выполнению одного из национальных императивов Украины – необходимости увеличения уровня присутствия отечественной науки в глобальном научно-информационном пространстве и повышения уровня ее влияния в мире. Значительная роль в этих процессах принадлежит движению Открытого доступа (Open Access).

Развитие новых моделей научной коммуникации, активно поддерживающих парадигму открытой науки (Open Science) и являющихся ее фундаментом, стремится не только к достижению неограниченного и бесплатного доступа к результатам научных исследований в Интернете. Оно содействует, с одной стороны, выполнению глобальных задач – популяризации науки, контролю научных сообществ за качеством публикаций ученых, развитию междисциплинарных исследований, усовершенствованию политики научного рецензирования и информетрических технологий (в библио– и наукометрии, вебо– и альт-метрии); с другой – улучшению качества журналов и их конкурентоспособности на международном уровне в условиях стремительно возрастающего влияния глобальных индексов цитирования для оценки качества научных публикаций.

При этом специалисты, исследующие влияние политики Open Access на развитие мировой науки, подчеркивают, что производительность системы научной коммуникации в каждой стране должна быть тщательно проанализирована с целью определения наиболее подходящей стратегии открытого доступа [14]. Среди негативных фактов, порожденных Open Access, называется такое явление, как «хищнические» журналы (predatory publishing) [15].

Сегодня проблематика издания научной периодики в соответствии с международными стандартами требует не только современного информационно-технологического уровня (с учетом новых форматов ввода и обработки

информации). Обязательным является формирование новой культуры научных публикаций, базирующейся на этических нормах поведения авторов, рецензентов и редакторов (в т.ч. политики в отношении плагиата, достоверности данных, авторства), требованиях глобальных индексов цитирования, практических рекомендаций международных редакционных ассоциаций и др.

Издание научной периодики в университетах является необычайно важным и необходимым элементом в инфраструктуре научной коммуникации, учитывая тесную связь со значительной частью авторов, оперативность, возможность издания небольшим печатным тиражом, наличие гарантированного заказчика – библиотеки, способность укреплять связи вузов с внешним миром и т.п.

История мировой науки свидетельствует о том, что услугами университетских издательств и типографий в разные годы пользовались Галилео Галилей, профессор (1592–1610 гг.) Падуанского университета в Венецианской республике и профессор Пизанского университета, Исаак Ньютон, профессор Кембриджского университета в Англии, Мария Склодовская-Кюри, профессор университета Сорбонны во Франции и др. [12, с.5.].

Исследователи, изучающие деятельность издательства Йельского университета, среди наиболее интересных достижений указывают на быстрое осознание университетским сообществом того, что публикации издательства составляют столь же существенную часть Йеля, как и факультеты, готовящие студентов, и столь же незаменимую для учреждения в целом [9, с. 168].

Рассматривая деятельность по изданию вузовской научной периодики на постсоветском пространстве, нельзя не согласиться с мнением о том, что до недавнего времени «...отношения журнала и университета складывались соответственно концепции «журнал для авторов»: он должен был обеспечивать публикацию сотрудников, аспирантов и докторантов вуза, при этом, желательно, обеспечивая себя финансово. В этом состоянии журналы подошли к моменту, когда на них неожиданно были возложены новые функции и предъявлены

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

новые требования» [13, с.181]. В общем виде эти требования можно сформулировать как необходимость интеграции научных журналов в мировую систему научных публикаций (с безусловным соответствием их уровня мировым стандартам), в т.ч. с целью повышения видимости и влияния отечественной науки.

Во всем мире новая инфраструктура научных коммуникаций и IT-трансформации содействуют реализации новых типов сотрудничества ученых-авторов, издателей, библиотекарей. При этом именно университетская библиотека сегодня отличается максимальным развитием сервисов по поддержке научных публикаций и появлением новых коммуникационных моделей ее деятельности [6–8]. Ученые отмечают, что данный феномен дает все большую возможность библиотеке играть ведущую, а не вспомогательную роль в экосистеме научной коммуникации [17].

Несмотря на достаточную разработанность темы о необходимости срочной трансформации периодических изданий с целью повышения уровня их соответствия международным стандартам, недостаточно раскрытыми являются вопросы создания в университетах новых издательских концепций, учитывающих современные задачи научных журналов, участников издательских процессов, прикладные информационно-технологические решения в соответствии с редакционной политикой издания и т.д.

Цель

Исходя из вышеизложенного, целью статьи является: 1) предоставление новой модели системы издания университетской научной периодики (на примере Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна – ДНУЖТ), 2) исследование особенностей модели «Библиотечное издательство» (Library Publishing) и библиотеки как нового участника в издании мировой научной университетской периодики; 3) описание разработанных авторами программных средств для автоматизации верстки научных статей и их интеграции в международные БД научно-технической информации.

Методика

Теоретической базой исследования стали публикации, освещающие: 1) современные мировые процессы в издании научной периодики, в т.ч. в университетах мира; 2) роль научных библиотек в издательской деятельности (Library Publishing); 3) проблемные вопросы по интеграции результатов научных исследований в глобальное научно-информационное пространство.

Практической базой исследования послужили: 1) система издания научной периодики в ДНУЖТ; 2) система интеграции электронных версий периодических изданий ДНУЖТ, а также отдельных статей ученых вуза в международные БД научно-технической информации (полнотекстовые, реферативные и базы данных научного цитирования), электронные каталоги, информационно-поисковые системы и др.; 3) издательская деятельность научно-технической библиотеки университета.

Главным коммуникационным каналом обнародования результатов научных исследований является публикация в научном журнале. В то же время издательская деятельность большей части университетов Украины является достаточно громоздкой и устаревшей и не соответствует требованиям времени [11]. При издательстве научных журналов до недавнего времени часто не учитывалась дальнейшая потребность интеграции статей данных изданий как в собственный цифровой архив вуза (репозитарий), так и в различные мировые базы данных научно-технической информации.

Сегодняшняя издательская деятельность характеризуется внедрением современных информационных систем управления бизнес-процессами научных журналов, что позволяет, прежде всего, автоматизировать наиболее трудоемкие рабочие процессы, а порталное решение дает возможность интегрировать журнал в мировое информационное научное пространство [2].

Особенностью взаимоотношений между университетом (как учредителем и издателем) и научным журналом является наличие единых этических норм и правил, позволяющих регулировать и координировать всю систему

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

издания научных журналов в вузе [13]. При этом, например, к области компетенции редакции журнала относится весь редакционный процесс, включая прием, рецензирование и редактирование статей. Университет же обеспечивает репутационную поддержку журналов, пропагандирует их работу и распространяет информацию о них; поощряет участие сотрудников университета в работе журналов в качестве редакторов, рецензентов и авторов; обеспечивает финансирование журналов, исходя из приоритетов развития и имеющихся ресурсов и др. [Там же, с. 186].

Мировая научная общественность все чаще фиксирует факты активного партнерства университетских библиотек на всех стадиях жизненного цикла научного исследования [1, 4–8, 15–24].

Особенностью современного этапа в эволюции библиотечных сервисов является смещение вектора внимания научных библиотек от услуг для читателя вообще к приоритетному вниманию в предоставлении услуг автору-ученому [8]. При этом выполняются задачи:

- информационной поддержки научных исследований;
- развития институциональных архивов (репозитариев);
- издания научных е-журналов, е-монографий и е-материалов конференций;
- интеграции результатов научных исследований в мировые БД научно-технической информации (полнотекстовые, реферативные, научного цитирования ...);
- измерения влияния и видимости результатов научных исследований вузов в мире (информетрия: библиометрия, наукометрия, веб-метрия, альтметрия);
- обучения ученых различным аспектам информационного поиска и работе с мировыми базами данных научного цитирования и др.;
- содействия формированию бренда учебного и др.

Реализация инновационных направлений работы университетских библиотек, безусловно, требует разработки новых программных продуктов и создания/освоения новых методик.

Особый интерес вызывает возможность широкого внедрения в практику научных

библиотек модели «Библиотечное издательство» (Library Publishing), имеющей в университетах Северной Америки уже почти 20-летнюю историю и сегодня активно распространяющейся по всему миру [7].

Раскрывая сущность понятия «Библиотечное издательство» (Library Publishing), ученые определяют его (в широком смысле) как комплекс мероприятий, проводимых в библиотеках университетов или колледжей, для создания, распространения и курирования научных, творческих и/или учебных работ [24]. То есть объектами публикации являются журналы, монографии, электронные авторефераты и диссертации, «серая» литература, материалы конференций и др. Как правило, в публикационной деятельности университетских библиотек мира существует три вида реализуемых издательских проектов: научные журналы открытого доступа, материалы конференций, монографии. Но практика показывает, что библиотечная издательская служба в основном занимается созданием научных электронных журналов открытого доступа [21].

По словам К. Хан (Karla Hahn), реализация программ издательской деятельности библиотеки является прагматичным ответом на очевидные запросы и потребности ученых, а не внедрением новых услуг в поисках клиентов [16]. Именно Library Publishing содействует росту влияния библиотеки, повышению ее значимости среди университетского сообщества, наличию официального статуса «партнера в производстве знаний» [18, с. 201].

Неоценимым является опыт университетских библиотек США и Канады в направлении создания модели библиотечного производства и сервисов Library Publishing [7]. Данная модель, как правило, фокусируется на научных электронных журналах открытого доступа, дополняя, таким образом, традиционную печатную академическую прессу. Library Publishing обеспечивает не только процессы редакционной обработки, публикации и хранения цифровых архивов, но и послепубликационную поддержку научных периодических изданий, в том числе их интеграцию в многочисленные национальные и мировые базы данных научно-технической информации.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Library Publishing, безусловно, приобрело свои специфические черты и особенности. Его, например, отличает от работы традиционных издательств своя бизнес-модель, особенность которой – субсидирование, в основном, из библиотечного бюджета, а также отсутствие ожиданий на возмещение затрат или получение прибыли от данного вида деятельности [19].

Возникающий на начальном этапе реализации Library Publishing конфликт интересов «библиотека – издательство» решается четким распределением обязанностей, партнерской этикой, корпоративной университетской солидарностью и переосмыслением общей миссии – обеспечить полный спектр библиотечно-информационных и научно-издательских продуктов и услуг для представительства университетской науки в интегрированном мировом научно-информационном пространстве [7].

Именно поэтому традиционные издательские службы университетов все чаще обращаются к библиотекам с предложениями о совместной деятельности по возрождению старых научных журналов или о выпуске новых [22]. Стремясь оправдать ожидания редакторов и всего научного сообщества университетов, библиотечные издательские службы участвуют в разработке совместных стратегий, направленных на расширение номенклатуры сервисов, новых методик сохранения цифрового контента и доступа к нему, на улучшение профессиональных компетенций в области современного издательского дела и т.д.

Но главное – *библиотеки получили возможность влиять на формирование качественной библиографической культуры издания*, что является ключевым моментом при работе с наукометрическими системами разного уровня.

Необходимость тесного сотрудничества издательских служб библиотек и исследователей с целью расширения знаний и навыков в процессах управления данными – тема для многих современных ученых в области научных коммуникаций, библиотечно-информационных и компьютерных наук, провайдеров информационных ресурсов и т.д. Обладание библиотекарями профессио-

нальными навыками структурирования, классифицирования, архивирования огромных массивов информации (данных и метаданных), обмена ею и предоставления метрических характеристик документов расширяют возможности их сотрудничества с исследователями, в т.ч. в направлении создания мощных информационно-технических инфраструктур [23].

Несмотря на стремительно растущее по всему миру количество научных библиотек, занимающихся издательской деятельностью, по-прежнему происходят процессы адаптации и восприятия их новой роли. Одной из важнейших проблем при этом являются вопросы, касающиеся повышения компетенции сотрудников библиотек, непосредственно осуществляющих данные проекты, их новых знаний, навыков и практик, овладение которыми должно обеспечить предоставление надежных издательских услуг. Ученые отмечают, что потребность в специализированном обучении и возможности профессионального развития постоянно находится в центре внимания и осуществляется за счет решения ряда образовательных программ: бакалаврские и магистерские программы, летние институты, профессиональные семинары, дистанционные курсы и т.д. [19].

Современная издательская деятельность научных библиотек Украины, опираясь на внедрение информационно-коммуникационных технологий, направлена на дальнейшее развитие инновационных процессов в публикационной деятельности, связь с издательствами, полиграфическими предприятиями, агрегаторами информационных ресурсов и т.д. [1].

С 2011 г. достаточно интенсивно реализуется издательская деятельность в научно-технической библиотеке ДНУЖТ. Являясь соиздателями, менеджерами, аналитиками двух ДАКовских журналов – «Наука та прогрес транспорту» и «Антропологічні виміри філософських досліджень», библиотека активно интегрирует в национальные и международные полнотекстовые, реферативные БД, базы данных научного цитирования, электронные каталоги, информационно-поисковые системы [5–7].

И в то же время издательская служба библиотеки является координатором, кура-

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

тором, аналитиком системи сайтів научних періодических видань ДНУЖТ – «E-journals of DNURT» (<http://ejournals.diit.edu.ua/>) на платформі OJS (сейчас — 7 сайтів, в перспективі — 10).

Бібліотека, всі редакції научної періодики вуза, рекламно-видавничий відділ, керуючись рішеннями Редакційного ради університету, прагнуть сприяти виданню научних журналів в відповідності з міжнародними стандартами і вимогами глобальних індексів цитування, а це априорі передбачає сучасний інформаційно-технологічний рівень видавничих процесів.

Інформаційні технології в видавничій справі визначаються як сукупність методів реєстрації, зберігання, обробки і передачі інформації для друкованого і електронного розмноження текстової і зображувальної продукції [3]. Стремління до досконалості, вони характеризуються новими комунікаційними можливостями, новими носіями інформації, новими підходами в організації обміну інформацією.

Першим кроком в модернізації системи научної періодики в ДНУЖТ стала автоматизація роботи, т.е. впровадження автоматизованого управління робочими процесами в кожній з семи редакцій. Дані дії були засновані на новій видавничій концепції, розробленій Редакційною радою університету.

Сьогодні всі научні періодическі видання університету, згідно нової концепції, перешли від суцільно друкованої до *смішаної моделі публікації*. Дані модель передбачає, що традиційна друкована продукція доповнюється формою «Epub ahead of print» (е-публікація перед друком). Практика публікації електронної версії статті на сайті видання (після створення остаточного макета номера для друку!) до її появи в друку забезпечує збільшення швидкості отримання публікації до можливого читачем в будь-який час в будь-якій точці земної кулі. Слід підкреслити, що кожне періодическе видання (журнал, збірник наукових праць) ДНУЖТ має сайт на платформі Відкриті Журнальні Системи – OJS, підтримуючи політику Open Access.

В свою чергу, від швидкості публікації залежать як метричні показники окремої статті, видання в цілому, так і місце університету в міжнародних і національних системах рейтингової оцінки.

В умовах важкого економічного кризи України змішана модель публікації: 1) забезпечує чітку періодичність виходу кожного номера видання в електронній формі; 2) сприяє підвищенню впливу наукових публікацій в Глобальній мережі; 3) дозволяє регулювати мінімальне необхідне кількість друкованих екземплярів з урахуванням обов'язкової і службової розсилки, підписки на періодическі видання, авторських екземплярів і т.д.; 4) зменшує витрати університету як видавця на тиражування і розсилку друкованих екземплярів і др.

Нами вже підкреслювалося, що сайти всіх періодических видань ДНУЖТ функціонують на платформі OJS. І хоча сьогодні в ряді випадків всі функціональні можливості системи редакційними ще не використані, технологічні процеси онлайн-взаємодії з авторами наукових текстів, редакційної обробки рукописів, формування і публікації повних текстів статей, їх післяпублікаційної підтримки і архівування вже активно освоюються співробітниками.

В той же час подальше розвиток періодических наукових видань передбачає необхідність розширення функціональності його базової інформаційної системи, що пов'язано як з особливостями предметної області цього журналу, так і з традиціями роботи його редакції і редколегії, що досягається розробкою спеціалізованих модулів [2, с. 284].

Наприклад, з урахуванням того, що весь видавничий процес створення научної періодики проходить в межах університету, програмістом видавничої служби бібліотеки було створено програмний продукт «Цифровий верстальщик». З однієї сторони, програма автоматизує верстку журналів, здійснювану в рекламно-видавничому відділі – РІО університету (там же виробляється друкування видань); з іншої – «Цифровий верстальщик» створює можливість паралельного отримання бібліотекою потрібних метаданих і повних

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

текстов статей для їх оперативної інтеграції (після створення фінального макета номера для друку!) як на сервер університету (платформи OJS і DSpace), так і в різні вітчизняні та міжнародні бази даних (наукового цитування, реферативні, повнотекстові) [4]. Після завершення роботи програма «Цифровий верстальщик» форматує: файли для РІО – в форматах DOC

і PDF; для видавничої служби бібліотеки – статті в форматі HTML (для подальшої автоматичної інтеграції в РИНЦ) і форматі XML (для Index Copernicus, CrossRef і др.).

З урахуванням запуску програми «Цифровий верстальщик» система видавання наукової періодики ДНУЖТ може бути представлена в вигляді, зображеному на рис. 1.

Рис. 1. Система видавання наукової періодики ДНУЖТ, заснована на змішаній моделі публікації «Epub ahead of print»

Fig. 1. Publication system of scientific periodicals of DNUJT based on a mixed publication model «Epub ahead of print»

Дана робота раніше виконувалася переважно в ручному режимі для кожної статті і вимагала витрат великої кількості людських ресурсів і часу.

На рис. 2 показано загальний вигляд програми «Цифровий верстальщик». Програма апробована на журналах «Наука та прогрес

транспорту» (<http://stp.diit.edu.ua/>) і «Антропологічні виміри філософських досліджень» (<http://ampr.diit.edu.ua/>), а далі, з урахуванням подальшої адаптації до інших видань, буде використана в усіх видах наукової періодики ДНУЖТ [4].

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рис. 2. Общий вид программы «Цифровой верстальщик»

Fig. 2. General view of the program «Digital designer»

Еще одним примером применения компьютерных и информационных технологий в издании университетской периодики является адаптация автоматизированной системы OJS к отдельным изданиям с целью улучшения работы их редакций. В частности для журналов «Наука та прогрес транспорту» и «Антропологічні виміри філософських досліджень» реализованы возможности: 1) отображения информации об авторах на трех языках (английском, украинском, русском); 2) представления пристатейных списков литературы на кириллице (согласно ГОСТ) и References на латинице (согласно зарубежному стандарту Harvard); 3) регулирования наполняемости цифрового архива и долговременного хранения публикаций в нем.

Результаты

В ходе проведения исследования авторами была проанализирована проблематика, связанная с изданием научной периодики

в университетах. Особое внимание сосредотачивалось на раскрытии новых задач, стоящих перед университетами как учредителями и издателями научных журналов (сборников научных трудов) и редакциями изданий. Изменения во взаимоотношениях университетов и редакций научной периодики связаны с появлением новых требований к самим вузам и отнесению библиометрических показателей к обязательным элементам в отчетности институций, исследовательских групп и отдельных ученых [8].

Сегодня *периодическое издание университета*, помимо выполнения *основных задач* – быть распространителем научного знания и дополнительной «платформой» для обнародования результатов фундаментальных и прикладных исследований ученых-авторов в соответствии с направлениями развития вуза, *должно*:

– обеспечивать всемирную демонстрацию достижений ученых институции;

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

- гарантировать продвижение результатов их научных исследований;
- содействовать укреплению позиций университета и его дальнейшему развитию на национальном и мировом уровнях в соответствующем научном направлении;
- способствовать формированию бренда университета, его академической репутации как издателя влиятельных научных журналов (сборников научных трудов);
- предоставлять возможность творческого самовыражения всем участникам процесса создания научного журнала: сотрудникам редакции, независимым рецензентам, научным, литературным и художественным редакторам, информационным аналитикам, менеджерам по рекламе, программистам и, конечно, авторам;
- поддерживать наиболее приемлемую для университета бизнес-модель и т.д.

При этом следует учитывать дополнительную возможность позитивных изменений в развитии университетской периодики, связанную с глобальным влиянием политики Open Access.

В то же время негативным фактором для всей университетской периодики страны является наличие общей «ахиллесовой пяты» – качества англоязычного контента. Без устранения этой проблемной точки большая часть указанных задач вряд ли является выполнимой.

С учетом вышеизложенного, авторы считают необходимым скорейшее *обновление* в каждом вузе Украины *системы управления научной периодикой и создания концепции развития периодических изданий*.

Это ускорит поворот от ведущей в прошлом роли «карманного» научного журнала университета, обеспечивающего публикацию (в основном) ученых вуза – соискателей научных степеней и званий, к роли влиятельного научного издания, отвечающего международным стандартам и интересного ученым всего мира. И только тогда университетские научные журналы Украины смогут выйти из периферии мирового издательского процесса и занять в нем достойное место.

Классические схемы организационной издательской структуры за рубежом и в Ук-

раине, с одной стороны, отличаются друг от друга [10], а с другой – имеют одну характерную особенность, связанную с необходимостью обновления системы управления журналами в университетах.

На примере ДНУЖТ как издателя ряда научных периодических изданий теоретически и практически *подтвержден процесс трансформации* организационной издательской структуры в университетах Украины и мира.

Изменения основаны на:

- новых требованиях к научному периодическому изданию, связанных с необходимостью его интеграции в мировую систему научных публикаций (с безусловным соответствием уровню мировых стандартов), в т.ч. с целью повышения видимости и влияния отечественной науки;
- широком внедрении новых компьютерных технологий, позволяющих, например, оборудовать рабочие места компьютерными терминалами для документооборота рукописей, обработки текстовой, графической и видео информации, работы с информационно-поисковыми и экспертными системами, банками и базами данных;
- использовании современных информационно-коммуникационных технологий, связанных с интеграциями научных публикаций в международные и отечественные базы данных научно-технической информации, измерением уровня их влияния с использованием разнообразных метрических практик;
- появлении нового участника издательского процесса – университетской библиотеки.

Известно, что создание периодики состоит из трех этапов: допечатная подготовка, печать и постпресс. По мнению авторов, сегодня в университетах Украины самые значительные трансформации в издании научных журналов (сборниках трудов) происходят на первом и третьем этапах. Внедряя системы автоматического управления рабочими процессами на всех стадиях подготовки статьи (от получения авторской рукописи до ее интеграции в международные БД), именно на этапе допечатной подготовки (т.е. при внутриредакционном документообороте) мы видим практически полную автоматизацию

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

и шаблонизацию, в т.ч. наиболее сложных и длительных процессов, обеспечивающих научное рецензирование рукописи независимым экспертом.

В то же время продвижение научного журнала в международные информационные системы – процесс творческий, требующий знаний ландшафта научной коммуникации, навыков информационной навигации и информационного менеджмента.

Научная новизна и практическая значимость

Авторами исследован процесс трансформации организационной структуры издания научной периодики в университетах Украины и мира. На основании теоретических и прикладных исследований определены условия для появления позитивных изменений в издательских процессах в вузах и названы новые участники этих процессов. Учеными представлен перечень новых задач, присущих научным периодическим изданиям университетов. Их решение, в том числе, будет содействовать укреплению позиций университета и его дальнейшему развитию на национальном и мировом уровнях в соответствующем научном направлении.

Анализируя полученные в ходе исследования данные о необходимости принятия в издательских проектах вузов новых прикладных информационно-технологических решений в соответствии с редакционной политикой издания, авторами была предложена новая схема скоординированной деятельности двух подразделений ДНУЖТ (издательской службы библиотеки и рекламно-издательского отдела). Данная схема деятельности, по мнению авторов, должна ускорить процессы верстки, публикации, интеграции в наукометрические и другие базы данных, а также рационально использовать человеческие ресурсы с постепенной возможностью уменьшения необходимого количества сотрудников.

Создание программных средств автоматизации верстки научных статей с возможностью получения необходимых метаданных в текстовый файл, а также разработка прикладных программ автоматической интеграции публикаций позволит значительно

сократить время для интегрирования документов в базы данных научно-технической информации (научного цитирования, реферативные, полнотекстовые).

Выводы

1. Необходимым является скорейшее обновление в каждом вузе Украины системы управления научной периодикой и разработка новой издательской концепции, отражающей новую миссию, задачи научного журнала, новых участников издательских процессов, новые информационно-технологические решения.

2. В сегодняшних условиях для издательств университетской научной периодики наиболее рациональным является переход к новой модели системы издания университетской научной периодики. Особенность новой модели системы издания – отказ от сугубо печатной и внедрение смешанной модели публикации. Данная модель предполагает, что традиционная печатная продукция дополняется формой «Epub ahead of print» (e-публикация перед печатью) с использованием сайта журнала как оперативного канала распространения публикаций.

3. Реализация новых моделей научной коммуникации выдвинула университетские библиотеки мира на ведущие роли в процессах издания научной периодики вузов, ее интеграции в международное информационное пространство, измерения уровня ее представительства и научного влияния.

4. Сегодня в университетах Украины самые значительные трансформации в издании научных журналов (сборниках трудов) происходят на этапе допечатной подготовки и этапе постпресса.

5. Издание научных журналов в соответствии с международными стандартами и требованиями глобальных индексов цитирования априори подразумевает современный информационно-технологический уровень издательских процессов и наличие новых прикладных информационно-технологических решений в соответствии с редакционной политикой издания.

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дубас, Т. П. Розвиток видавничої діяльності наукової бібліотеки в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / Т. П. Дубас // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10.09.–11.09.2015). – Львів, 2015. – Режим доступу: http://nbuviar.gov.ua/images/konferenciya/konf_1viv/Dubas.pdf. – Загл. с екрана. – Проверено : 23.11.2015.
2. Елизаров, А. М. Инфраструктура электронного научного журнала и облачные сервисы поддержки жизненного цикла электронных публикаций / А. М. Елизаров, Д. С. Зуев, Е. К. Липачёв // Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции : тр. 16-й Всерос. науч. конф. (13.10.–16.10.2014). – Дубна, 2014. – С. 283–286.
3. Капелев, В. В. Программные средства обработки информации. Ч. 1. Программы обработки текстовой информации : учеб. пособие / В. В. Капелев. – Москва : Изд-во МГУП, 2000. – 320 с.
4. Ключник, І. А. Цифрові видавничі сервіси університетської бібліотеки: програмне забезпечення «Електронний верстальник» [Електронний ресурс] / І. А. Ключник // Сучасні проблеми діяльності бібліотек в умовах інформ. сусп-ва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (10.09–11.09.2015). – Львів, 2015. – Режим доступу: <http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4301/4/Kliushnyk.pdf>. – Загл. с екрана. – Проверено : 23.11.2015.
5. Колесникова, Т. А. Интеграция украинской отраслевой научной периодики в мировое научно-информационное пространство: проблемы и решения / Т. А. Колесникова // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2013. – № 6 (48). – С. 7–22. doi: 10.15802/stp2013/19835.
6. Колесникова, Т. А. Коммуникационные модели деятельности библиотек высшей школы / Т. А. Колесникова // Библиотекосведение. – 2014. – № 1. – С. 114–122.
7. Колесникова, Т. О. Науково-видавнича модель «Library Publishing» в університетських бібліотеках України та світу / Т. О. Колесникова, А. І. Миргородська // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 3. – С. 24–28.
8. Колесникова, Т. А. Оценка результативности научных исследований: библиометрия / Т. А. Колесникова, Е. В. Матвеева // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. – 2015. – № 4 (58). – С. 7–22. doi: 10.15802/stp2015/49190.
9. Пелікан, Я. Поширення знань через видавничу діяльність / Ярослав Пелікан ; [пер. з англ. Дарини Морозової] // Дух і літера : зб. наук. ст. – Київ, 2008. – № 19. – С. 158–171.
10. Попова, Т. С. Методика автоматизации процесса верстки печатного издания с переменной графической информацией / Т. С. Попова, А. В. Бизюк // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2011. – № 1/10. – С. 24–25.
11. Проблеми комп'ютеризації редакційно-видавничих процесів / І. Піх, В. Сеньківський, Р. Козак, І. Калиній // Комп'ютерні технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад. Друкарства. – Львів, 2013. – № 29. – С. 185–193.
12. Юргелайтіс, Н. Г. Подвижники університетської книги (передмова) // Сучасні вид-ва вищ. навч. закладів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (23.09.–26.09.2014) / Одес. нац. ун-т. – Одеса, 2014. – С. 5–7.
13. Якубсон, В. М. Научный журнал в университете: миссия, состояние и перспективы / В. М. Якубсон, Д. Ю. Райчук // Науч. изд. междунар. уровня–2015 : соврем. тенденции в мировой практике редактирования, издания и оценки науч. публ. : 4-я Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург (26.05.–29.05.2015). – Санкт-Петербург, 2015. – С. 179–187.
14. Abadal, E. Gold or green: the debate on open access policies / E Abadal // Intern. Microbiology. – 2013 – № 16 (3). – P. 199–203. doi: 10.2436/20.1501.01.194.
15. Beall, J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers [Електронний ресурс] / J. Beall. – 3rd edition. – 2015. – Режим доступу: <https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf>. – Загл. с экрана. – Проверено : 23.11.2015.
16. Hahn, K. L. Research Library Publishing Services: New Options for University Publishing / K. L. Hahn ; Association of Research Libraries. – Washington, DC: SPARC, 2008. – 40 с.
17. Kennison, R. Toward a scalable and sustainable approach to open access Publishing and archiving for humanities and social sciences societies: A proposal / Rebecca Kennison, Lisa Norberg // Learned Publishing. – 2014. – Vol. 27. – Iss. 3. – P. 223–235. doi:10.1087/20140308.
18. Libraries as Journal Publishers / A. M. Perry, C. A. Borchert, S. D. Timothy [et al.] // Serials Review. – 2011. – Vol. 37. – Iss. 3. – P. 196–204. doi: 10.1016/j.serrev.2011.06.006.
19. Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield [Електронний

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

- ресурс] / Katherine Skinner, Sarah Lippincott, Julie Speer, Tyler Walters // *The J. of Electronic Publishing*. – 2014. – Vol. 17. – Iss. 2. – Режим доступа: <http://quod.lib.umich.edu/jjep/3336451.0017.-207?view=text;rgn=main>. – Загл. с екрана. – Проверено : 23.11.2015. doi: [dx.doi.org/10.3998/3336451.0017.207](https://doi.org/10.3998/3336451.0017.207).
20. *Library Publishing Directory 2014* / Edited by Sarah K. Lippincott // *Library Publishing Coalition*. Retrieved 23 October, 2013. – Atlanta : Library Publishing Coalition, 2013. – 228 p.
21. *Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report* [Електронний ресурс] / J. L. Mullins, C. M. Rust, J. L. Ogburn [et al.]. – Washington, DC : SPARC, 2012. – Режим доступа: <http://wp.sparc.arl.org/lps>. – Загл. с екрана. – Проверено : 23.11.2015.
22. Neds-Fox, J. Alignment with Editors' Expectations / J. Neds-Fox, Kristy L. Archuleta // *J. of Librarianship and Scholarly Communication*. – 2014. – Vol. 2. – Iss. 4. – P. 82–89. doi: [10.7710/2162-3309.1178](https://doi.org/10.7710/2162-3309.1178).
23. *Researcher-Library Collaborations: Data Repositories as a Service for Researchers* / Andrew Gordon, David Millman, Lisa Steiger [et al.] // *J. of Librarianship and Scholarly Communication*. – 2015. – Vol. 3. – Iss. 2. – P. 2–17. doi: [10.7710/2162-3309.1238](https://doi.org/10.7710/2162-3309.1238).
24. What is library publishing? [Електронний ресурс] // *Library Publishing Coalition website*. – 2014. – Режим доступа: <http://library-publishing.org/about-us>. – Загл. с екрана. – Проверено : 23.11.2015.

Т. О. КОЛЕСНИКОВА^{1*}, І. А. КЛЮШНИК^{2*}

^{1*}Науково-технічна бібліотека, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 371 51 05, ел. пошта lib@b.diit.edu.ua, ORCID 0000-0002-4603-4375

^{2*}Каф. «Електронні обчислювальні машини», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, Україна, 49010, тел. +38 (056) 373 15 89, ел. пошта klugran@i.ua, ORCID 0000-0001-9939-0755

ВИДАННЯ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ В УНІВЕРСИТЕТІ: НОВІ ЗАВДАННЯ, УЧАСНИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ

Мета. Видання наукової періодики в університетах є надзвичайно важливим і необхідним елементом в інфраструктурі наукової комунікації. Метою статті є: 1) надання нової моделі системи видання університетської наукової періодики (на прикладі Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – ДНУЗТ); 2) дослідження особливостей моделі «Бібліотечне видавництво» (Library Publishing) і бібліотеки як нового учасника у виданні світової наукової університетської періодики; 3) опис розроблених програмних засобів для автоматизації верстання наукових статей та їх інтеграції у міжнародні БД науково-технічної інформації. **Методика.** Вченими досліджені: 1) система видання наукової періодики в університетах світу, в т.ч. в ДНУЗТ; 2) система інтеграції електронних версій періодичних видань та окремих статей вчених ДНУЗТ у світові наукові БД; 3) видавнича діяльність науково-технічної бібліотеки університету. **Результати.** Авторами доведено необхідність якнайшвидшого поновлення в кожному ВНЗ України системи управління науковою періодикою та створення концепції розвитку періодичних видань. Визначено умови для появи позитивних змін у видавничих процесах у ВНЗ і названий новий учасник цих процесів – університетська бібліотека. Представлений перелік нових завдань, притаманних науковим періодичним виданням університетів. Створено програмний продукт «Цифровий верстальник» як нове прикладне інформаційно-технологічне рішення для розширення функціональності базової інформаційної системи видання відповідно до його редакційної політики. **Наукова новизна.** Вченими досліджено процес трансформації організаційної структури видання наукової періодики в університетах України та світу. Доведено, що в сьогоденних умовах для видавництва університетської наукової періодики найбільш раціональним є перехід до нової моделі системи видання, особливістю якої – відмова від суто друкованої та впровадження змішаної моделі публікації. Дана модель передбачає, що традиційна друкована продукція доповнюється формою «Epub ahead of print» (e-публікація перед друком) із використанням сайту журналу як оперативного каналу розповсюдження публікацій. **Практичне значення.** Перехід університетів на нову модель системи видання наукової періодики, формування сучасної концепції наукового журналу, створення актуальних програмних засобів (наприклад, автоматизації верстання наукових статей та інтеграції публікацій в бази даних науково-

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

технічної інформації) дозволять поліпшити якість журналів й їх конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Ключові слова: наукова періодика; видання наукових журналів; університет; університетська бібліотека; нова редакційна політика; якість наукового журналу; модель публікації; форма «Epub ahead of print»; програма «Цифровий верстальник»

T. O. KOLESNYKOVA^{1*}, I. A. KLIUSHNYK^{2*}

^{1*}Scientific and Technical Library, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 371 51 05, e-mail lib@b.dit.edu.ua, ORCID 0000-0002-4603-4375

^{2*}Dep. «Electronic Computing Machines», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 (056) 373 15 89, e-mail klugran@i.ua., ORCID 0000-0001-9939-0755

PUBLICATION OF SCIENTIFIC PERIODICALS AT UNIVERSITIES: NEW CHALLENGES, PARTICIPANTS TECHNOLOGY

Purpose. Publication of scientific periodicals in the Universities is very important and necessary element in the infrastructure of scientific communication. The aim of the article is: 1) providing a new model of publication system of the University scientific periodicals (on the example of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan – DNURT); 2) studying the peculiarities of the «Library publishing» model (Library Publishing) and library as a new participant in the publication of world scientific periodicals of the University; 3) description of the developed software automation typesetting of scientific articles and their integration into international databases of scientific and technical information. **Methodology.** The scientists investigated: 1) the system of publication of scientific periodicals at DNURT; 2) integration system of electronic versions of periodicals and individual articles of scientists from DNURT into the world scientific databases; 3) publishing activity of the scientific and technical library of the University. **Findings.** The authors proved the need for the fast updates in each higher education institution of Ukrainian management system of scientific periodicals and the creation of the periodicals development concept. The conditions for the occurrence of positive changes in the publishing process in Universities were determined and named as a new participant in these processes – University library. The list of new tasks inherent in the scientific periodicals of the Universities was presented. The software product «Digital designer» was created as a new applied information technology solution to extend the functionality of the basic system information of the publication according to its editorial policy. **Originality.** The scientists studied the transformation process of the organizational structure of scientific periodicals publishing in the Universities of Ukraine and the world. It is proved that in today's conditions for the University publishers of scientific periodicals transition to a new model of publication system of the University scientific periodicals is the most rational, a feature of which is the rejection of purely printing and the introduction of hybrid model of publication. This model assumes that traditional print products is complemented with a form of «Epub ahead of print» (e-publication before printing) using the journal's website as an operational channel for the dissemination of publications. **Practical value.** The Universities transition to the new model system for the publication of scientific periodicals, modern concept formation of the scientific journal, creation of relevant software tools (e.g. automation of typesetting the scientific articles and the integration of publications in the database of scientific and technical information) will allow improving the quality of journals and their competitiveness at the international level.

Keywords: scientific periodicals; publication of scientific journals; University; University Library; new editorial policy; quality of the scientific journal; publishing model; «Epub ahead of print» form; «Digital designer» program

REFERENCES

1. Dubas T.P. Rozvytok vydavnychoi diialnosti naukovoï biblioteki v systemi sotsialnykh komunikatsii [Publishing development of scientific library in the social communication system]. *Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Suchasni problemy diialnosti bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva (10.09-11.09.2015)»* [Proc. of Int. Sci. and Practical Conf. «Modern problems of libraries in the information society»]. Lviv. Available at: http://nbuviap.gov.ua/images/konferenciya/konf_lviv/Dubas.pdf (Accessed 23 Nov. 2015).

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

2. Yelizarov A.M., Zuyev D.S., Lipachev Ye.K. Infrastruktura elektronnoho nauchnogo zhurnala i oblachnyye servisy podderzhki zhiznennogo tsikla elektronnykh publikatsiy [E-infrastructure of scientific journal, and cloud services of life cycle support of electronic publications]. *Elektronnyye biblioteki: perspektivnyye metody i tekhnologii, elektronnyye kolleksii (13.10-16.10.2014) : trudy 16-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii* [Digital libraries: advanced methods and technologies, digital collections : Proc. of 16-th all-Russian Scientific Conf.]. Dubna, 2014, pp. 283-286.
3. Kapelev V.V. *Programmnyye sredstva obrabotki informatsii. Ch. 1. Programmy obrabotki tekstovoy informatsii* [Software tools for information processing. Part 1. Programs for processing text information]. Moscow, MGUP Publ., 2000. 320 p.
4. Kliushnyk I.A. Tsyfrovi vydavnychi servisy universytetskoï biblioteki: prohramne zabezpechennia «Elektronnyi verstalnyk» [Digital publishing services of the University library: «E-coder» software]. *Suchasni problemy diialnosti bibliotek v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (10.09.–11.09.2015)* [Modern problems of libraries activity in the information society : materials of intern. sci.-pract. conf. (10.09.–11.09.2015)]. Lviv, 2015. Available at: <http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4301/4/Kliushnyk.pdf> (Accessed 23 November 2015).
5. Kolesnykova T.O. Integratsiya ukrainskoy otraslevoy nauchnoy periodiki v mirovoye nauchno-informatsionnoe prostranstvo: problemy i resheniya [Integration of ukrainian industry scientific periodicals into world scientific information space: problems and solutions]. *Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport*, 2013, no. 6 (48), pp. 7-22. doi: 10.15802/stp2013/19835.
6. Kolesnykova T.O. Kommunikatsionnye modeli deyatelnosti bibliotek vysshey shkoly [Communication model of activity of libraries of the higher school]. *Bibliotekovedeniye – Library*, 2014, no. 1, pp. 114-122.
7. Kolesnykova T.O., Myrhorodska A.I. Naukovo-vydavnycha model «Library Rublishing» v universytetskykh bibliotekakh Ukrainy ta svitu [The scientific and publishing model «Publishing Library» in University libraries of Ukraine and the world]. *Visnyk Knyzhkovoï palaty* [Bulletin of the Book Chamber], 2015, no. 3, pp. 24-28.
8. Kolesnykova T.O., Matveyeva O.V. Otsenka rezultativnosti nauchnykh issledovaniy: bibliometriya [Performance assesment of the research: bibliometrics]. *Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport*, 2015, no. 4 (58), pp. 7-22. doi: 10.15802/stp2015/49190.
9. Pelikan Ya., Moroz D. Poshyrennia znan cherez vydavnychu diialnist [Dissemination of knowledge through publishing]. *Dukh i litera – Spirit and Letter*, 2008, no. 19, pp. 158-171.
10. Popova T.S., Bizyuk A.V. Metodika avtomatizatsii protsessa verstki pechatnogo izdaniya s peremennoy graficheskoy informatsiyei [The methodology of automating the process of typesetting the print edition with variable graphical information]. *Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – East-European Journal of Advanced Technologies*, 2011, no. 1/10, pp. 24-25.
11. Pikh I., Senkivskiy V., Kozak R., Kalynii I. Problemy kompiuteryzatsii redaktsiino-vydavnychykh protsesiv [Problems of computerization of the editorial process]. *Kompiuterni tekhnologii drukarstva : zbirnyk naukovykh prats* [Computer technologies of printing : Proc.]. Lviv, 2013, no. 29, pp. 185-193.
12. Yurhelaitis N.H. Podvyzhyky universytetskoï knyhy [Ascetics of University book]. *Suchasni vydavnytstva vyshchykh navchalnykh zakladiv : materialy I Vseukrainskoï naukovo-praktychnoi konferentsii (23.09–26.09.2014)* [Modern publishers of higher education : materials of all-Ukrainian scientific-practical conf. (23.09–26.09.2014)]. Odesa, 2014, pp. 5-7.
13. Yakubson V.M., Raychuk D.Yu. Nauchnyy zhurnal v universitete: missiya, sostoyaniye i perspektivy [The scientific journal at the University: mission, status and prospects]. *Nauchnoye izdatelstvo mezhdunarodnogo urovnya–2015 : sovremennyye tendentsii v mirovoy praktike redaktirovaniya, izdaniya i otsenki nauchnoy publikatsii : 4-ya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Sankt-Peterburg (26.05–29.05.2015)* [The scientific publishing house of the international level in 2015 : current trends in world practice of editing, publication and evaluation of scientific publications : 4th Intern. Sci. and Practical Conf. St. Petersburg]. Saint-Petersburg, 2015, pp. 179-187.
14. Abadal E. Gold or green: the debate on open access policies. *Intern. Microbiology*, 2013, no. 16 (3), pp. 199-203. doi: 10.2436/20.1501.01.194.
15. Beall J. Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers. 2015. Available at: <https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf> (Accessed 23 November 2015).

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ

16. Hahn K.L. Research Library Publishing Services: New Options for University Publishing. Association of Research Libraries. Washington, DC: SPARC Publ., 2008. 40 p.
17. Kennison R., Norberg L. Toward a scalable and sustainable approach to open access Publishing and archiving for humanities and social sciences societies: A proposal. *Learned Publishing*, 2014, vol. 27, issue 3, pp. 223-235. doi:10.1087/20140308.
18. Perry A.M., Borchet C.A., Timothy S.D. Libraries as Journal Publishers. *Serials Review*, 2011, vol. 37, issue 3, pp. 196-204. doi: 10.1016/j.serrev.2011.06.006.
19. Skinner K., Lippincott S., Sper J., Walters T. Library-as-Publisher: Capacity Building for the Library Publishing Subfield. *The Journal of Electronic Publishing*, 2014, vol. 17, issue 2. Available at: <http://quod.lib.umich.edu/jjep/3336451.0017.207?view=text;rgn=main> (Accessed 23 November 2015). doi: 10.3998/3336451.0017.207.
20. Lippincott S.K. Library Publishing Directory 2014. Library Publishing Coalition. Retrieved 23 October, 2013. Atlanta : Library Publishing Coalition, 2013. 228 p.
21. Mullins J.L., Rust C.M., Ogburn J.L. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. Washington, DC, SPARC Publ., 2012. Available at: <http://wp.sparc.arl.org/lps>. (Accessed: 23.Nov.2015).
22. Neds-Fox J., Archuleta K.L. Alignment with Editors' Expectations. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 2014, vol. 2, issue 4, pp. 82-89. doi: 10.7710/2162-3309.1178.
23. Gordon A., Millman D., Steiger L. Researcher-Library Collaborations: Data Repositories as a Service for Researchers. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, 2015, vol. 3, issue 2, pp. 2-17. doi: 10.7710/2162-3309.1238.
24. What is library publishing? Library Publishing Coalition website, 2014. Available at: <http://librarypublishing.org/about-us>. (Accessed 23 November 2015).

Статья рекомендована к публикации д.т.н., проф. С. В. Мямлиным (Украина); к. ист. н., директором ТОВ «Видавнича служба УРАН» Д. В. Соловяненко (Украина)

Поступила в редколлегию 16.09.2015

Принята к печати 19.11.2015